

O USO DO EXPERIMENTO COMO UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE CLIMATOLOGIA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II: UMA EXPERIENCIA DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.10866965

Leticia Correia Alves

Graduanda em ciências Naturais – UFPA

alvesleticia2408@gmail.com

RESUMO

Ensinar o conteúdo sobre climatologia não é uma tarefa fácil, e acaba se tornando um obstáculo para os professores, por sua vez, também se torna um desafio para os alunos assimilar este conteúdo, pois quando se fala em relacionar o ensino de pressão atmosférica ao nosso cotidiano, pois o mesmo trata de conhecimentos sobre o clima e seus fenômenos associados e variações de temperatura e mais desafiador ainda devido a pluralidade do seu tema. Neste sentido, a construção de materiais didáticos como o experimento e um recurso oferecido ao professor para ajudar em seu ensino. Portanto, este referente trabalho tem como objetivo aplicar e avaliar a qualidade da utilização de experimento no ensino de climatologia para alunos do 8º ano. A pesquisa foi realizada em uma turma do 8º, 801º na escola quilombola Benedito Thomaz Carneiro, em Salvaterra Pará durante a realização da disciplina Metodologias para o Ensino de Ciências do curso de Ciências Naturais (UFPA- BREVES). Foi elaborado um experimento e uma pergunta para questionamento referente ao tema pressão atmosférica. O experimento continha materiais de baixo custo, que podem ser encontrados em casa. Estes recursos possibilitaram resultados positivos na sua aplicação, e que podem ser usados como potencializadores, enriquecendo a aprendizagem, principalmente no ensino de “Pressão Atmosférica”. Pois o experimento e um material que encanta e aguça o interesse dos alunos, ocasionando a participação ativa mediante as aulas e por fim promovendo a aprendizagem do conteúdo.

Palavras-chave: Aprendizagem. Experimento. Climatologia.

ABSTRACT

Teaching content about climatology is not an easy task, and ends up becoming an obstacle for teachers, in turn, it also becomes a challenge for students to assimilate this content, because when it comes to relating the teaching of atmospheric pressure to our daily lives, as it deals with knowledge about climate and its associated phenomena and temperature variations, it is even more challenging due to the plurality of its theme. In this sense, the construction of didactic materials such as the experiment and a resource offered to the teacher to help in their teaching. Therefore, this study aims to apply and evaluate the quality of the use of experiments in the teaching of climatology to 8th grade students. The research was carried out in a class of the 8th,

801st grade at the Benedito Thomaz Carneiro quilombola school, in Salvaterra Pará during the discipline Methodologies for the Teaching of Sciences of the Natural Sciences course (UFPA-BREVES). An experiment and a question were elaborated for questioning regarding the theme of atmospheric pressure. The experiment contained low-cost materials, which can be found at home. These resources enabled positive results in its application, which can be used as enhancers, enriching learning, especially in the teaching of "Atmospheric Pressure". Because the experiment is a material that enchants and sharpens the interest of the students, causing active participation through the classes and finally promoting the learning of the content.

Keywords: Learning. Experiment. Climatology.

INTRODUÇÃO

A falta de motivação acaba se tornando um dos maiores desafios enfrentados na educação durante o ensino fundamental, podemos também perceber que no ensino de ciências e encontrada muitas dificuldades por parte dos educandos, principalmente quando se fala em relacionar as teorias repassadas em sala de aula com a realidade que está a sua volta. O ensino sobre pressão atmosférica relacionado ao nosso cotidiano não é uma tarefa fácil, este assunto tem se tornado um grande desafio para os professores de ciências devido a pluralidade apresentada por este tema. Por este motivo, muitos professores enfrentam dificuldades ao repassar este assunto, podendo ser em muitas vezes pela falta deste conteúdo em sua formação continuada, ou até mesmo por falta de recursos, materiais ou de uma estrutura escolar inadequada que impossibilite a realização de atividades pedagógicas referente ao tema. Ao analisar estes fatores, percebe-se que traçar um caminho que esteja de acordo com a aprendizagem do aluno acaba se tornando um motivo de preocupação para os professores (MOREIRA, 2006).

O estudo de climatologia tem como principal objetivo proporcionar conhecimentos sobre o clima e os seus fenômenos associados, a partir disto pode-se compreender de forma mais precisa as condições atmosféricas a qual afetam as características dos padrões climáticos, como por exemplo as variações na temperatura, ou seja, a relação entre os diferentes elementos que compõem o clima, especificamente sobre a pressão atmosférica. No entanto, para que os alunos possam entender de forma efetiva, e necessário um planejamento por parte do professor, assim como a utilização de materiais, métodos e recursos a qual se tornam fundamental para que desperte um interesse no aluno, podendo assim estimular sua

participação, como afirma Segura e Kalhil (2015), o ensino de ciências exige uma abordagem pedagógica inovadora que seja capaz de atender essa dificuldade que é apresentada durante o processo de ensino aprendizagem (SEGURA; KALHIL, 2015).

As aulas experimentais na disciplina de ciências é um caminho para despertar os alunos a ter interesse na busca de conhecimento científico, vale ressaltar que o professor é fundamental neste processo, pois ele deve ser conhecedor destas práticas (POLYANA, 2014). Uma questão muito capaz de desenvolver para suprir essa dificuldade é a utilização de recursos como o uso de experimentos que permite a compreensão concreta do conteúdo apresentado, o que vai permitir ao professor preparar aulas mais atrativas, estimulando não somente a participação do aluno, como a assimilação dos conteúdos de forma mais objetiva, se tornando assim sua aprendizagem mais eficaz (CARBO; TORRES; ZAQUEO, 2019). Vale ressaltar que os recursos didáticos são métodos capazes de facilitar o ensino e aprendizagem do aluno, onde o professor possa dar um grau de liberdade onde ele possa manipular os recursos que serão utilizados, podendo até mesmo elaborar ideias referentes ao conteúdo, isso acaba tornando a aula mais agradável (NICOLA; PANIZ, 2017).

Para Gaspar (2003) “é por meio de experimentos que a ciência encanta e aguça o interesse das pessoas”. Com isto, pode-se dizer que o uso de experimento na sala de aula acaba proporcionando aos alunos a compreensão e diferentes possibilidades de aprendizagem na disciplina abordada, isso acaba despertando no aluno a curiosidade no conteúdo e a participação efetiva em sala de aula (GASPAR, 2003). Além disso, percebe-se que o experimento está presente em diferentes áreas do conhecimento, e isso acaba estimulando o sentido dos alunos, contribuindo para a melhoria do ensino aprendizagem (GASPAR; MONTEIRO, 2016).

Além disso, o experimento do ovo engarrafado é uma estratégia eficaz para o ensino de pressão atmosférica, o que vai permitir a participação dos alunos juntamente com a orientação do professor. Como cita os Franco Neto e Silva (2006), quando o aluno participa de uma forma ativa nas atividades, o mesmo consegue assimilar de forma mais precisa e efetiva os conceitos que estão sendo abordados, se tornando com que as metodologias seja um sucesso (FRANCO NETO; SILVA, 2006). Isto vai complementar o conteúdo ministrado em sala de aula, a construção de recursos didáticos no ensino, vai permitir a ligação entre teoria e prática, visando sempre o objetivo, a qual sempre vai permitir o desenvolvimento do raciocínio crítico e também reflexível dos alunos, colaborando para contextualização seja dos livros

didáticos, apostilas, qualquer meio de aprendizagem em que demonstra figuras que se tornam difícil a aprendizagem do aluno (FERREIRA, 2010). Diante disto, este trabalho tem como objetivo a aplicar e avaliar a eficiência da utilização de experimento e dinâmica para potencializar a integração entre os alunos, o famoso quebra gelo para o ensino do tema pressão atmosférica para alunos do 8º ano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi realizado em uma turma do 8º ano do ensino fundamental Quilombola Benedito Thomaz Carneiro no município de Salvaterra\PA. Trata-se de uma experiência realizada durante a disciplina de “Metodologias para o ensino de ciências” do curso intensivo de licenciatura em Ciências Naturais da UFPA campus do Marajó Breves.

A proposta desta disciplina era que cada graduando deveria escolher um conteúdo referente a área de ciências e elaborar estratégias e recursos que possibilitem o ensino do assunto definido pelo graduando, o mesmo deveria criar e em seguida ensinar durante uma aula com os recursos didáticos elaborado pelo mesmo. De acordo com essa proposta, foi elaborado um experimento sobre pressão atmosférico, intitulado como “o ovo engarrafado”, e além deste experimento do ovo engarrafado, após o experimento será feito questionamentos referentes ao que eles observaram, para ser realizado na sala de aula, onde serão feitas perguntas relacionadas a temática que é pressão atmosférica e o qual a relação da dinâmica com o conteúdo.

Os recursos escolhidos para serem utilizados na aula, foram apresentados para a professora responsável da disciplina para serem avaliados antes de da aplicação em sala de aula. O seguinte trabalho foi realizado na turma do 8º ano tendo como tema pressão atmosférica, cujo objetivo do experimento e demonstrar como ocorre, e qual os fenômenos que estão relacionados a isto, e que mediante a essa compreensão frisar que este conteúdo está a nossa volta.

Elaboração do experimento

Para elaborar este experimento sobre pressão atmosférica intitulado como ovo engarrafado, foi utilizado uma garrafa de vidro de 500 ml que foi reutilizado de um

suco de uva, este recipiente deverá ter o gargalo próximo ao diâmetro do ovo, pois o objetivo é que o ovo não entre com facilidade ao ser adicionado, pois o mesmo servirá para sustentar o ovo, também será necessário um pedaço de algodão, neste pedaço de algodão será adicionado fogo com o auxílio de um isqueiro ou fosforo, e com a ajuda de um palito de dente, o algodão em chamas será adicionado dentro da garrafa, logo após, será acrescentado no gargalo da garrafa o ovo cozido e descascado, após todo esse procedimento, tendo a duração de alguns segundos o ovo acabou entrando dentro do recipiente que é a garrafa de vidro.

Base dos questionamentos

Os questionamentos fundamentaram-se na observação dos alunos durante e após o experimento, tendo como base a aula teórica e a prática que é o experimento. Os questionamentos serão baseados na seguinte pergunta: será que é o ar de dentro da garrafa que puxa o ovo ou o ar de fora que empurra o ovo para dentro da garrafa? Mediante isto:

A turma será dividida em três grupos, cada grupo terá a oportunidade de tentar explicar o que observou. O principal objetivo desta prática não é que os alunos disputem quem sabe e quem não sabe, mais sim de incentivar e motivá-los a fazer a si mesmos questionamentos, e principalmente, a tentar descobrir como, porque e qual a importância da pressão atmosférica.

Aplicação da aula e do experimento elaborado

Durante três aulas de ciências, sendo que cada aula equivale a 45 minutos, foi explicado o conteúdo sobre pressão atmosférica na turma do 8º ano (801º), no dia 04 de setembro de 2023. Nesta mesma aula foi realizado o experimento do ovo engarrafado como complemento e suporte na contextualização do assunto. De início, os alunos pareciam bem tímidos, poucos participativos, com o decorrer da aula e ao serem instigados, os mesmos acabaram se tornando participativos. Na terceira aula, foi realizado o experimento em sala, não ocorreu nem um imprevisto ou incomodo, sempre tentando com que os alunos aprendam de forma dinâmica sem que se torne uma aula cansativa, mais sim interessante. Os materiais e métodos que foram utilizados durante a aula contribuíram de forma significativa para a compreensão e

assimilação do conteúdo abordado. Os alunos participaram da atividade e respondendo corretamente e por fim puderam sanar suas dúvidas durante os questionamentos, mediante isto, e possível afirmar que os alunos puderam aprender de fato com os métodos e materiais utilizados em sala de aula.

RESULTADOS E DISCURSÕES

Este trabalho mostrou que o uso de experimento e os questionamentos no ensino de climatologia obteve resultados positivos em relação a aprendizagem dos alunos referente ao conteúdo ministrado. Os estudos como Nicola e Paniz (2017), Gaspar e Monteiro (2016) e Polyana (2014) mostram que os recursos lúdicos de forma geral, bem como o uso de experimento fomenta melhor a absorção do conteúdo, pois como cita Freire, para compreender a teoria e preciso experienciá-la (FREIRE, 1997).

Durante o experimento, foi possível concluir que se obteve uma melhor compreensão do conteúdo pelos alunos, ou seja, um bom resultado, pois o grande desafio do professor e fazer com que o ensino de ciências se torne para o aluno algo prazeroso, que possa promover a capacidade do aluno em relação a educação científica, pois essa dificuldade é percebida no aluno quando se fala em relacionar a teoria de sala com a realidade (SERAFIM, 2001). A utilização de experimento foi um método eficaz para a compreensão do conteúdo de pressão atmosférica, a qual vai despertar o interesse no aluno, a curiosidade e sua participação nas aulas, e uma ferramenta muito valiosa que contribui para o ensino e também para aprendizagem do aluno (GASPAR e MONTEIRO, 2016; NICOLA; PANIZ, 2017).

No início da aula, os alunos aparentavam timidez, mais alguns minutos depois aparentavam interesse no conteúdo e também no experimento. Este experimento não foi somente para deixar a aula mais dinâmica, mais também para envolvê-los no conteúdo e se tornarem mais interativos. A compreensão do conteúdo foi mais se tornou mais eficaz no momento do experimento, mais lembrando que apresentação do conteúdo, ou seja, a aula teórica, é muito importante para que haja fixação do conhecimento. É importante ressaltar que foi observado no momento dos questionamentos a interação entre os alunos, cada aluno tentando saber o que o colega de classe entendeu, como chegou a esta conclusão, debatendo, trocando ideias, durante este momento também foi observado que nem todos alunos concordavam em suas ideias, e isso acabou gerando questionamentos, pontos de

vistas diferentes que gerou uma troca de diálogo produtivo em sala de aula, principalmente entre os alunos.

Entretanto, este trabalho foi baseado em estudos que falam da importância da exposição, a qualidade e o tempo dedicado a ela, para que haja de fato uma aprendizagem efetiva. Pude perceber a participação ativa dos alunos na experiência e nos questionamentos, todos participaram, apesar de certo momento não concordarem em suas opiniões, mais os questionamentos feitos em sala, principalmente através de diálogo, levou cada aluno a uma conclusão precisa e correta referente ao conteúdo, através disto, pode-se dizer que os experimentos podem ser utilizados como uma metodologia que potencializa o ensino de climatologia.

Desta forma, o uso de experimento do ensino de climatologia, é um método enriquecedor para o ensino e aprendizagem dos alunos, e também para a prática pedagógica do docente. Reginaldo et al., 2012 disserta acerca do uso de experimento no ensino. Para os autores:

O experimento representa uma excelente ferramenta no ensino de ciências, permitindo que o aluno faça a experimentação do conteúdo, assim fazendo a relação entre a teoria e prática. (REGINALDO et al., 2012, p. 2)

Portanto, fica claro que o uso de experimentos em sala de aula só tem a somar na aprendizagem dos educandos. Entretanto, cabe ao docente saber fazer uso e aprimorar esses recursos para a sala de aula, buscando inovar a todo momento as suas metodologias de ensino com a utilização desses materiais, pois como ressalta Castoldi e Polinarski (2009, p. 684), cabe ao professor facilitar a construção, ou seja, o processo de formação, sempre influenciando o aluno no desenvolvimento, na motivação da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que ensinar certos conteúdos e fazer com que os alunos aprendam de forma efetiva é um desafio muito grande que precisa ser superado pelos professores. Portanto, buscar por metodologias e recursos inovadores é fundamental e se torna um ensino viável. Neste sentido, desenvolver e aplicar atividades didáticas como o experimento se torna uma solução para o professor desenvolver sua prática educativa.

Mediante isto, torna-se útil o uso de experimento no ensino de climatologia, pois poderá ser uma alternativa eficaz, pois o mesmo vai fortalecer o processo de construção de conhecimento, principalmente quando se trata de conteúdo com difícil compreensão, confuso. Por isto, a utilização desses recursos nas escolas deve ser incentivada, para possibilitar um melhor resultado no ensino e no aprendizado relacionados a conceitos científicos.

REFERÊNCIAS

CASTRO, D. F.de; TREDEZINI A. L. de M. **A importância do jogo/lúdico no processo de ensino-aprendizagem**. Revista Perquirere. v.11, n.1, p.166-181, jul. 2014. Acesso em 18 de dezembro de 2023

CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. A utilização de Recursos didático pedagógicos na motivação da aprendizagem. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1, Ponta Grossa, 2009. Anais do I SINECT. Disponível em: Acesso em:12 de dezembro de 2023

CARBO, Leandro; TORRES, Fernanda da Silva; ZAQUEO, Kayena Delaix; BERTON, André. Atividades práticas e jogos didáticos nos conteúdos de Química como ferramenta auxiliar no ensino de Ciências. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 53–69, 2019. DOI: 10.26843/rencima.v10i5.1819. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirosul.edu.br/rencima/article/view/1819>. Acesso em: 3 de dezembro de 2023

FREIRE, P. (1997). **Pedagogia da autonomia**. Rio de Janeiro: Paz e Terra. Acesso em 10 de dezembro de 2023

FRANCO NETO, J. R.; SILVA, R. M. G. **Recursos didáticos facilitam o ensino de química**. I EQTAP – IV MOQUI – II JOQUI. ago. Uberlândia, MG, 2006. Acesso em 9 de dezembro de 2023

FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R.; OLIVEIRA, R.C. **Ensino experimental de química: uma abordagem investigativa contextualizada**. Química Nova na Escola. v., nº 2, p.101-106, maio, 2010. Acesso em 2 de janeiro de 2024

GASPAR, A. **Experiências de ciências para o Ensino fundamental**, 1ªed. São Paulo: Ática, 2003. Acesso em 2 de janeiro de 2024

GASPAR, A., & MONTEIRO, I. C. de C. (2016). **ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE DEMONSTRAÇÕES EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE SEGUNDO O REFERENCIAL DA TEORIA DE VYGOTSKY**. *Investigações Em Ensino De Ciências*, 10(2), 227–254. Recuperado de <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/518>. Acesso em: 10 de dezembro de 2023

MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.** Brasília: UNB, 2006. Acesso em 14 de novembro de 2023

NICOLA, Jéssica Anese; PANIZ, Catiane Mazocco. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de biologia. Infor, Inov. Form., Rev. NEaD-Unesp, São Paulo, v. 2, n. 1, p.350-375, 2016. ISSN 2525-3476. <https://ojs.ead.unesp.br/index.php/nead/article/view/infor2120167>. Acesso em 15 de dezembro de 2023.

POLYANA, C. S. W. **Experiências no ensino de ciências.** 2014. 40 páginas. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014. Acesso em 27 de novembro de 2023

REGINALDO, C. C.; SHEID, N. J.; GULLICH, R. I. C. O ensino de ciências e a experimentação. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL, 9, Caxias do Sul, 2012. Anais do IX ANPED SUL. Disponível em: Acesso em 07 de dezembro de 2023

SEGURA, E.; KALHIL, J. B. **A metodologia ativa como proposta para o ensino de Ciências.** REAMEC- Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, v. 3, n.1, p. 87-98, 2015. Acesso em 21 de novembro de 2023

SERAFIM, M.C. (2001). A Falácia da Dicotomia Teoria-Prática Rev. Espaço Acadêmico, 7. Retirado em 15/11/2006, no World Wide Web: www.espacoacademico.com.br. Acesso em 13 de dezembro de 2023